

MIKROORGANIZMLARNING ATROF-MUHITGA BOG‘LIQLIGI

N.J.Shakarov, J.E.Ruziyev, I.Sh.Ergashev, M.N.Nomirov

Samarqand davlat arxitektura - qurilish universiteti

Annotatsiya: Mikroorganizmlarning hayoti atrof-muhit bilan chambarchas bog‘liqdir. Bir tomondan, mikroblarning ish faoliyati atrof-muhit ta’sirida bir muddat ichida o‘zgarishlar ro‘y berishiga olib keladi, shuning uchun undan ozuqa moddalarning chiqib ketganligi va ayriboshlash maxsulotlarning ajralib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Аннотация: Жизнь микроорганизмов тесно связана с окружающей средой. С одной стороны, деятельность микробов вызывает изменения, происходящие в течение определенного периода времени под влиянием окружающей среды, следовательно, выделение из нее питательных веществ и обмен вызывают выделение продуктов.

Abstract: The life of microorganisms is closely related to the environment. On the one hand, the activity of microbes causes changes to occur within a period of time under the influence of the environment, therefore, the release of nutrients from it and exchange causes the release of products.

Kalit so‘zlar: Mikroorganizim, profilaktika, chinchechak, toun, epidemik, kimyoviy, namlik, xarorat, yorug‘lik, tixlofil, termofillar, mezofilla, ultrabinofisha, yosin infizoriya, fenollar, spirtlar, formalin, simbioz, metabioz va antagoniz.

Ключевые слова: Микроорганизм, профилактика, оспа, инфекция, эпидемия, химическое вещество, влажность, температура, свет, тихофилы, термофилы, мезофилы, ультрабинофибы, водорослевая инфекция, фенолы, спирты, формалин, симбиоз, метабиоз и антагонизм.

Key words: Microorganism, prevention, smallpox, toun, epidemic, chemical, humidity, temperature, light, tichlophil, thermophiles, mesophila, ultrabinofish, algae infection, phenols, alcohols, formalin, symbiosis, metabiosis and antagonism.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqil deb tan olingan dastlabki yillardan boshlab aholi sog‘lig‘ini himoya qilish yosh davlatimizning asosiy vazifalaridan biri bo‘lib qoldi. Kasallikning oldini olish, shu jumladan, yuqumli kasalliklarni keskin kamaytirishga qaratilgan chora tadbirlar yildan-yilga ortib bormoqda. Turli davolash va profilaktika muassasalaridagi ish jarayonlarining to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilishi hamda tibbiyot fani va texnikasining rivojlanishi, aholining madaniyati va hayotidagi shart-sharoitning o‘sib borishi natijasida odam uchun o‘ta xavfli hisoblangan chinchechak, toun, epidemik qaytalama tif kabi qator yuqumli kasalliklar mutlaqo yo‘qotildi.

Mikroorganizmlarda xujayara ichida ayriboshlash jarayonlarining tezligi ko‘p jihatdan atrof-muhitdagi omillarga bog‘liq bo‘ladi. Mikroorganizmlar faoliyatiga ta’sir etuvchi atrof-muhit omillari uchta turga bo‘linadi. Fizik, kimyoviy va biologic turlarga bo‘linadi.

Fizik omillar- Eng muhim fizik omillarga yani namlik, xarorat, yorug‘lik kiradi. Mikroblarning faol o‘sishi va ruvojlanihi uchun muhitda suv bo‘lishi kerak. Ular uchun qulay suv shakli suyuq tomchi shaklidagi suv hisoblanadi. Shuning uchun ham Mikroorganizmlar yashashi mumkin bo‘lgan harorat intervali -2°C dan $+100^{\circ}\text{C}$ gacha chegaralangan bo‘ladi. Xaroratga nisbatan mikroorganizmlar uchta turga bo‘linadi

1. Tixlofillar yoki sovuqni yoqtiradigan Mikroorganizmlarning turlariga kiradi. Bu Mikroorganizmlar -2°C dan $+30^{\circ}\text{C}$ harorat oralig'ida ruvojlana oladi. Ular uchun quloy harorat $10-15^{\circ}\text{C}$ gacha bo'ladi. Bu guruh organizmlariga shumoliy dengizda, tuproqda yashovchilar, kanalizatsiyaning tozalash inshootlaridagi ayrim Mikroorganizmlar kiradi.

2. Termofillar yoki issiqlikni yoqtiradigan Mikroorganizmlar kiradi. Ular ruvojlanaadigan harorat doirasi $30-85^{\circ}\text{C}$ bo'lib, o'rtacha $50-60^{\circ}\text{C}$ dir. Bu guruh Mikroorganizmlari issiq sharoitlarda va chiriyotgan gonglarda uchraydi. Termofil bakteriyalar Shahar kanalizatsiyasini tozalash inshootlarida chokmalarning achishiga ishtirok etish.

3. Mezofillar. Bu Mikroorganizmlar 5°C dan 50°C oralig'idagi haroratda ruvojlanaadi. Ular uchun eng qulay harorat $25-37^{\circ}\text{C}$ deb olingan. Mezofil Mikroorganizmlarga ko'pchilik bakteriyalar yani oddiy Mikroorganizmlar, zambrug'lar kiradi.

Ma'lum haroratda ruvojlanaish qobiliyatini u yoki bu haroratga chidamli bo'lish xususiyatidan bilish mumkin. Masalan, ko'pincha Mikroorganizmlar 0°C dan past haroratda uzoq vaqt yashash qobiliyatini saqlab qoladi, lekin bunday haroratda ularning faol hayoti to'xtaydi. Ko'p bakterialarning sporalari hatto suyuq vodorod haroratida -252°C da halok bo'ladi.

Demak, ko'pchilik Mikroorganizmlar yuqori haroratning ta'siriga kamroq bardosh beradi. Sporalari bakteriyalarning ko'pchiligi 70°C da 10-15 daqiqada, 100°C da 1 daqiqa ichida nobud bo'ladi. Yuqori haroratlarning halokati ta'siri oqsillarning tabiiy holatini buzulishiga olib keladi.

Shunday ekan, ko'plik Mikroorganizmlar qarong'ida yaxshi o'sadi. Quyosh nuri energiyasidan foydalaniladigan fototroflar bundan hosil bo'ladi quyoshning to'g'ri tushgan nuri Mikroorganizmlarga halokatli ta'sir qiladi. Uning mikroblarini halok etuvchi ta'siri, asosan spektrning ultrabinofisha qismi bilan bog'liq bo'ladi. Ultrabinofisha nurlarning oqsil va nuklein kislotalariga singishi tuzatib bo'lmaydigan kimyoviy o'zgarishlarga olib keladi. O'sayotgan xujayralar nurining ma'siriga sezgirligi juda yuqoridir. Pomogen mikroblarning ko'pchiligi saprafitlarga nisbatan ultrabinofisha nurlarga sezgirligi ancha yuqori hisoblanadi. Bu nurlar kamroq singish qobiliyatiga ega bo'lib, asosan sirtqi yani yuza qismlariga ta'sir qiladi.

Kimyoviy omillar – Vodorod ionlarining konsentratsiyasi Mikroorganizmlarning rivojlanishiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bakteriyalarning ko'pchiligi neytralga yaqin bo'lgan muhitni yani $\text{pH}=6,5-7,5$ gacha to'g'ri keladi. Lekin bakteriyalarning ishqoriy yoki neytralga yaqin muhitda yaxshi o'sadigan ayrim turlari ham mavjud. Zamburug'larning ruvojlanaishi uchun $\text{pH}=4-6$ bo'lgan muhit qulay bo'ladi, aktinomitsetlar ishqorli muhitda yaxshi o'sadi.

Optimal miqdorlardan pH ning o'sishi fermentlar faoliyatining pasayishi ayrim

ionlar uchun sitoplazma membranasiga kirishishining o‘zgarishiga va almashinish jarayonlarining buzilishiga sabab bo‘ladi. Ko‘pincha kimyoviy birikmalar mikroblarga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi, bunda ulardan bittasi mikroblarning ruvojlantirishini sekinlatsa, boshqalari mikrobsimon xossalarga egadir.

Bunday noorganik moddalar orasida og‘ir metallarning tuzlari kuchli o‘ksidlovchilardan xlor -Cl, ozon-O₃, brom-Br, yod-J kabilar mikrobsimon ta‘sirga egadir. Kumish -Ag va mis -Cu ning birikmalari kam miqdordagi konsentratsiyasi ham Mikroorganizmlarga ta‘sir qiladi. Mikroblar uchun ayrim organik birikmalar fenollar, spirtlar, formalin va boshqalar kuchli zaxar hisoblanadi. Bunda turli materiallarni zararsizlantirish uchun bir qator kimyoviy birikmalar mikroblar zaxarlaridan foydalaniladi. Kuchli oksidlovchilarning mikrobsimon ta‘siri ichimlik va oqar suvlarni zararsizlantirishda foydalaniladi.

Biologik omillar- organizimlarning har xil turlari murakkab mikromoddalar, biosenozlarni hosil qiladi, ular organizimlarning ayrim tur vakillari o‘rtasidagi o‘zaro munasabatlarning xilma-xil turlari bilan umumiy tuzilishni hosil qiladi. Bunda Mikroorganizmlarning o‘rtasidagi o‘zaro munosobatdan quyidagi turlari simbioz, metabioz va antagonizmlar vujudga keladi. Simbioz munosobatlari simbiotlarga o‘zaro foyda keltiradi.

Bunday organizimlarning birgalikda o‘shishi ularning alohida ruvojlantirishiga qaraganda yaxshiroq kichadi. Simbioz o‘zaro munasabatlarga masalan: yashil yo‘sinlar va infizoriyalarning simbiozini ko‘rsatish mumkin. Yosin infizoriya tanasining ichiga joylashib olib, CO₂ ni organik moddalarga aylantirish uchun yorug‘lik energiyasidan foydalaniladi, kislorod ajralib chiqadi. Infizoriya nafas olish jarayonida organik moddalarni oksidlash uchun kislorodni istimol qiladi va CO₂ ajralib chiqadi.

Metabioz o‘zaro munosobatlarning keng tarqalgan turi bo‘lib, bunda bir xil Mikroorganizmlarning faoliyati boshqa organizimlarning ruvojlantirish uchun sharoit yaratib beradi. Metabioz o‘zaro munosobatlari bir xil moddalarning boshqa moddalarga aylanishida turtki bo‘lib, tabiatdagi moddalar aylanishiga asos bo‘ladi. Masalan: fakultativ va obligat anaeroblar to‘dasi xizmat qiladi, ular metantekniklardagi oqova suv chokmalarining achish jarayonini, hamda niyrosomunis va nitrobakter jinslariga kiruvchi bakteriyalarni neytrallovchi jarayonni amalga oshiradi.

Mikroorganizmlar o‘rtasidagi antagonistic o‘zaro munosobatlari xilma-xil bo‘lib, bular vaxshiylik, parazitlik muhitiga almashinish maxsulotlarining ajratib chiqarilishi bo‘lib, ular boshqa organizimlarning faoliyatini susaytiradi yoki ularni butkul yo‘q qiladi. Masalan. Achigan sut bakteriyalarining maxsuloti qatiq bo‘lib, u chirituvchi bakteriyalarning ruvojlantirishiga to‘sqinlik qiladi. Zamburug‘lar va aksinomitsitlarning ayrim turlari muhitga biologik jixatdan faol moddalarni bakteriyasimon ta‘siriga ega bo‘lgan antibiotiklarni ajratib chiqaradi.

Bu Mikroorganizmdagi antaganizm biosenozlar tarkibini belgilaydigan eng muhim omillardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. M.Xodjitdinova., A.Rizayev. Suv kimyosi va mikrobiologiya. T-2010.
2. M.N.Musayev. Sanoat chiqindilarni tozalash texnologiyasi asoslari. T-2011.
3. Рауе Е. Химическая микробиология. М-1971.